

DESEMPENHO POLICIAL E INTERDISCIPLINARIDADE: ABORDAGENS QUANTITATIVAS, QUALITATIVAS E JURÍDICAS

Felipe Haleyson Ribeiro Nava¹

RESUMO

O artigo analisa o desempenho em organizações policiais a partir de uma perspectiva interdisciplinar, situando as Ciências Policiais como um campo científico em consolidação. Parte-se da premissa de que a atividade policial é complexa e demanda a integração de conhecimentos oriundos de diversas áreas, como Direito, Sociologia, Psicologia e Administração, o que se reflete tanto na prática profissional quanto na produção científica. O estudo discute os fundamentos de ontologia, epistemologia e metodologia como elementos estruturantes da pesquisa científica, destacando que, nas Ciências Policiais, esses componentes devem ser articulados de forma crítica devido à natureza interdisciplinar do objeto. Em seguida, aborda o desempenho policial em diferentes níveis de análise — individual, organizacional e institucional — evidenciando a influência de múltiplas abordagens teóricas. Apresentam-se três principais tipos de pesquisa aplicáveis ao campo: quantitativas, qualitativas e jurídicas, descrevendo suas características, métodos e contribuições para a compreensão do fenômeno. As pesquisas quantitativas enfatizam relações de causa e efeito e uso de estatísticas; as qualitativas buscam compreender processos e significados; e as jurídicas concentram-se na interpretação normativa e na dogmática. Conclui-se que a interdisciplinaridade é intrínseca às Ciências Policiais, tanto na atuação prática quanto na investigação científica, sendo necessária para a adequada compreensão e aprimoramento do desempenho das organizações policiais, além de indicar a necessidade de desenvolvimento metodológico próprio para o campo.

Palavras-chave: Ciências Policiais; interdisciplinaridade; desempenho policial; metodologia científica.

ABSTRACT

The article analyzes performance in police organizations from an interdisciplinary perspective, positioning Police Sciences as a scientific field in consolidation. It is based on the premise that police activity is complex and requires the integration of knowledge from various areas, such as Law, Sociology, Psychology, and Administration, which is reflected both in professional practice and in scientific production. The study discusses the foundations of ontology, epistemology, and methodology as structuring elements of scientific research, emphasizing that, in Police Sciences, these components must be critically articulated due to the interdisciplinary nature of the object. It

¹ Possui graduação em Curso de Formação de Oficiais pela Academia Policia Militar do Guatupê (2006), graduação em Administração pela Universidade Estadual de Londrina (2012), mestrado em Administração pela Universidade Federal do Paraná (2016) e doutorado em Gestão da Informação pela Universidade Federal do Paraná (2024).

then addresses police performance at different levels of analysis—individual, organizational, and institutional—highlighting the influence of multiple theoretical approaches. The work presents three main research typologies applicable to the field—quantitative, qualitative, and legal—describing their characteristics, methods, and contributions to understanding the phenomenon. Quantitative research emphasizes cause-and-effect relationships and the use of statistical techniques; qualitative research seeks to understand processes and meanings; and legal research focuses on normative interpretation and legal dogmatics. It is concluded that interdisciplinarity is intrinsic to Police Sciences, manifesting both in practice and in scientific production, being essential for the proper understanding and improvement of police organizational performance, as well as indicating the need for the development of field-specific methodological approaches.

Keywords: Police Sciences; interdisciplinarity; police performance; scientific methodology.

INTRODUÇÃO

A atividade do policial militar é complexa e demanda o conhecimento de elementos de diversas disciplinas, pois ao mesmo tempo em que ele está atendendo uma ocorrência por exemplo de agressão contra a mulher, precisa ter o conhecimento do campo jurídico, Psicologia, Sociologia, Assistência Social, Enfermagem, dentre outros. O reflexo disso é visualizado na formação do policial que agrega um extenso conjunto de disciplinas, e que também acompanha a evolução da própria sociedade (Costa; Silva; Santos, 2021; Basilio, 2010; Poncioni, 2005).

A análise do desempenho em organizações policiais também permite identificar este mesmo fenômeno. Santos e Guarido Filho (2025) realizaram uma revisão de literatura na conseguiram identificar diversas perspectivas para abordar a questão, neste estudo os autores classificaram os resultados obtidos nos níveis individual, organizacional e institucional e informam que deixaram de incluir na análise artigos da área de Educação Física e Psicologia, por exemplo, por não se tratar da área foco daquele artigo.

Entretanto, a partir dos resultados obtidos naquele artigo é possível então expandir a análise para o campo da ontologia, epistemologia e a metodologia, por meio das quais será possível visualizar de forma mais clara porque a pesquisa em Ciências Policiais ocorre naturalmente de forma interdisciplinar.

O estudo da atividade policial não é algo tão novo, entretanto somente recentemente que ela foi estruturada e definida como Ciências Policiais, a qual podemos definir como a forma sistemática de produção de conhecimento interdisciplinar baseado em métodos científicos tendo por foco as atividades executadas por organizações policiais, no seus mais diversos níveis de atuação.

ONTOLOGIA, EPISTEMOLOGIA, METODOLOGIA E INTERDISCIPLINARIDADE

Faria (2022) aponta que a disciplina não foca no objeto em si, mas na natureza da ciência disciplinar, então a disciplina pode ser compreendida como um conjunto de teorias e práticas a fim de explicar determinado objeto. Assim, é possível concluir que cada disciplina visa construir uma visão da realidade a fim de explicar o objeto a que se destina.

Nesta discussão emergem então os dois conceitos que são interligados: ontologia e a epistemologia. A ontologia busca compreender a substância do ser e da matéria, então tenta explicar o objeto em si, as suas estruturas e as suas complexidades. Por outro lado, a epistemologia busca compreender como ocorre a produção do conhecimento. Nesta primeira leitura pode parecer que ambos os conceitos não se conectam, entretanto Abbagnano (2007) define o conhecimento como a capacidade que o ser possui de distinguir as coisas, assim a partir do conhecimento é que o indivíduo de fato se apropria da substância do ser. Neste caso, já se vislumbra aqui a conexão entre os dois elementos: enquanto a ontologia busca compreender o objeto, a epistemologia foca na produção de conhecimento acerca de tal objeto.

Quando se traz isto para contexto das disciplinas, ou até mesmo de teorias, é possível identificar as suas estruturas ontológicas e epistemológicas de forma mais visível. Como exemplo, as disciplinas da área de exatas e de ciências humanas, em especial a Engenharia e a Sociologia. Enquanto a primeira tentará conceber uma ontologia baseada na avaliação matemática, a qual pode ser acessada por meio de experimentos que resultem em fórmulas e na generalização, a segunda já pode adotar uma ontologia baseada nas relações estabelecidas entre os objetos de estudo e busca acessar tal objeto por meio da análise do fenômeno, de suas particularidades e de seus efeitos no todo.

Assim, ambos conceitos não se misturam, mas se complementam permitindo e delimitando o campo da disciplina a que se destinam, tendo por foco o respectivo objeto central de análise. A ontologia busca definir o objeto, a epistemologia a forma como acessar tal objeto com foco na produção de conhecimento acerca dela. A metodologia emerge aqui como um processo que torna a produção de conhecimento científica, não há ciência sem metodologia, tampouco sem método.

A metodologia compreende a sequência de passos realizada de modo formal e passível de replicação por meio da qual se visualiza como a pesquisa foi realizada e quais foram os métodos utilizados (Marconi; Lakatos, 2003). Assim, se a

ontologia busca compreender a essência do objeto, a epistemologia a forma como o conhecimento acerca de objeto é produzido, a metodologia torna este processo científico.

A atividade policial não é orientada por somente uma disciplina, mas um conjunto de disciplinas que se intervêm mutuamente, a soma de várias disciplinas que compõe o arcabouço de conhecimento do policial lhe permite tomar a decisão mais adequada atuando de forma discricionária (Lipsky, 2010). Neste caso, vale ressaltar que a atividade policial não poderia ser considerada como multidisciplinar, pois a multidisciplinariedade compreende o conjunto de disciplinas atuando sobre determinado objeto dentro do seu campo de ação ao passo que a interdisciplinaridade demanda a conexão e influência entre as disciplinas superando a superespecialização e integrar a teoria e a prática (Pires, 1998).

Entretanto, não é possível aceitar que a miríade de disciplinas que atuam nas ciências policiais seja justificativa para permitir a falta de respeito à ontologia, epistemologia e metodologia. Muito pelo contrário, por se tratar de um objeto de estudo interdisciplinar é necessário que o pesquisador adote uma postura ainda mais crítica sobre estes elementos sob risco da pesquisa incidir no erro ontológico, epistemológico e metodológico.

O DESEMPENHO DE ORGANIZAÇÕES POLICIAIS

O desempenho de organizações policiais é um fenômeno que tem sido estudado e impulsionado principalmente pelo movimento da Nova Gestão Pública (NGP) a qual visa incluir os métodos gerenciais da iniciativa privada nas atividades públicas (Bianco *et al.*, 2014; Marin; Oliveira, 2012).

Entretanto, o desempenho não tem sido estudado sob o prisma de uma única disciplina, mas por diversas disciplinas que, ainda de forma isolada, concedem diferentes perspectivas sobre o tema e por consequência confere resultados diversos. Ao considerar os níveis de análise no estudo do desempenho organizacional, Santos e Guarido Filho (2025) já apontam esta questão, entretanto também é necessário incluir outros elementos nesta análise que focou principalmente na área de gestão.

Ao nível individual os autores encontraram estudos que consideraram o desempenho na perspectiva do policial em si, na avaliação de seu desempenho perante a organização a que se vincula. Ao nível organizacional, foram encontrados estudos que consideram a perspectiva dos resultados obtidos pelas organizações policiais, em especial com uso de ferramentas computacionais e indicadores

criminais. Por fim, ao nível institucional o desempenho foi visto pela legitimidade que organização policial alcança perante a sociedade (Santos; Guarido Filho, 2025) .

Portanto, a visão por níveis aponta o objeto de análise e a partir desta classificação é possível estruturar a ontologia, epistemologia e metodologia para cada um deles. Entretanto, para melhor compreender o efeito da interdisciplinaridade, neste capítulo vamos analisar esta questão sob o aspecto da metodologia pelo tipo de pesquisa, propondo aqui uma forma de análise dos objetos em cada uma delas para também auxiliar o pesquisador na produção de conhecimento. Para melhor facilitar este processo, o desempenho de organizações policiais será definido como objeto de análise.

INTERDISCIPLINARIDADE DAS PESQUISAS EM CIÊNCIAS POLICIAIS

A interdisciplinaridade não é visualizada somente quando as atividades são executadas pelo policial militar em atendimento de ocorrências ou no patrulhamento, mas também é possível de se visualizar esta questão também no contexto de pesquisas que buscam compreender este objeto de estudo.

A pesquisa em ciências policiais não pode ser considerada atrelada a somente uma ou duas disciplinas, porque a atuação do policial também não acontece dessa forma. Ao atuar, o policial necessita do suporte de conhecimento de diversas disciplinas, conforme mencionado anteriormente.

Lipsky (2010) apresentou o conceito de burocrata de nível de rua (BNR), que compreende aquele agente estatal que atua em contato direto com os cidadãos, mas ainda vinculado a uma estrutura hierarquizada (burocracia). Neste conceito se encaixa a atividade do policial militar: atua no policiamento ostensivo e atendimento de ocorrências, mas vinculado à Corporação. O contexto de atuação dos BNR é bem específico, pois a demanda é sempre crescente, os recursos são escassos e a tomada de decisão é baseada na discricionariedade do agente.

A discricionariedade consiste na condição que a Administração Pública concede ao agente para a tomada de decisão, dentro de certos limites definidos pela lei. A atuação discricionária, portanto, depende diretamente do conhecimento do policial acerca daquele fato que se está tomando a decisão. A atividade policial é naturalmente incerta, não é possível definir a ação a ser executada para cada tipo, o policial precisa estar preparado para analisar o fato, e tomar a decisão dentro do limite legal, por vezes isso é necessário acontecer quase instantaneamente.

Faz-se necessário que o conhecimento do policial militar não se vincule somente a uma disciplina, mas que ele tenha conhecimento de várias disciplinas, e

também nas interrelações entre elas. Assim, a atuação interdisciplinar do policial militar resulta em interdisciplinaridade na pesquisa no contexto das ciências policiais.

Sob uma perspectiva ontológica, e retomando o conceito anterior de ciências policiais aqui proposto, é possível compreender o motivo dela ter a interdisciplinaridade em seu conceito. Por se tratar de uma ciência que estuda a atividade policial, ela obrigatoriamente precisa também ser interdisciplinar.

Diante do exposto, compreender a interdisciplinaridade das Ciências Policiais pode também ser visualizada por meio da análise de tipos de pesquisas neste campo científico. Nos próximos capítulos serão apresentados os tipos de pesquisas, a sua ontologia, epistemologia e metodologia aplicáveis, bem como uma análise de como tais pesquisas podem ser realizadas considerando o desempenho de organizações policiais.

PESQUISAS QUANTITATIVAS

Compreende-se por pesquisas quantitativas aquelas de caráter principalmente pós-positivista, composto por relações de causa-efeito, hipóteses, redução de variáveis, experimentos e teste de teorias (Creswell, 2007). Estas pesquisas possuem estruturas que buscam a generalização e comumente se utilizam da estatística como ferramenta de análise. Aqui é interessante ressaltar que o fato de uma pesquisa usar números não significa que ela é quantitativa. O que a define não é o seu objeto de análise, mas a sua forma de produção do conhecimento, ou seja, a epistemologia.

As pesquisas quantitativas são utilizadas por diversas disciplinas com maior finalidade para aquelas de ciências exatas, biológicas e da saúde pela busca da relação de causa e efeito. Diante disso, são pesquisas que não buscam compreender o objeto de estudo em sua profundidade, consideram o objeto como algo possível de ser quantificado e avaliado dentro de parâmetros normalmente estatísticos.

Exemplos de pesquisas quantitativas que podem ser realizadas sobre desempenho em organizações policiais envolvem o sistema de gerenciamento policial CompStat (Maillard, 2018; Moore; Braga, 2003), o qual compreende o acompanhamento de indicadores criminais por meio de estatísticas, neste caso a análise se consubstancia no policiamento ostensivo em si, em que o há uma hipótese correlacional de que quanto maior a presença policial menor a ocorrência de crimes. Assim, os estudos quantitativos focam na busca da relação de causa e

efeito, buscando identificar qual o melhor tipo de policiamento que resulta na atividade mais eficiente.

Tomando-se por exemplo este tipo de pesquisa acima mencionada no contexto do CompStat a seleção do tipo de policiamento depende do tipo de problema a ser enfrentado, demanda uma análise interdisciplinar. Se é um local sem condições sanitárias, então é um problema de saúde; se há muitas crianças fora da escola, então a questão é de educação; se há problemas psicológicos naquele grupo social, então a questão pode ser de assistência social e psicologia, e assim sucessivamente. Então, apesar do objeto de estudo ser o mesmo: análise de indicadores e definição do tipo de policiamento (causa-estudo) a abordagem não se centra em uma única disciplina.

A forma de produção de conhecimento das pesquisas quantitativas busca gerar fórmulas que atuam de forma generalizada explicando comportamentos ou fenômenos. Exemplo disso é a área de economia do crime (Hoffman, 2003; Vital; Souza; Faciroli, 2020) que busca analisar o comportamento do criminoso e sua intenção para o cometimento do crime. A economia do crime analisa e estrutura fórmulas para uma relação direta entre o crime e atuação policial como meio de produção de conhecimento.

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa quantitativa pode se utilizar do *Survey* que compreende a coleta de respostas dos participantes sobre determinado fenômeno (Malhotra; Birks, 2005) A partir desta coleta de dados o pesquisador por realizar uma análise descritiva dos dados (média, moda, mediana, etc) e até mesmo realizar cálculos estatísticos mais aprofundados (ANOVA, correlação, regressão, análise fatorial, etc).

A avaliação do desempenho de organizações policiais costuma utilizar este tipo de ferramenta, em especial quando se quer saber qual a posição da comunidade acerca da atividade da polícia militar. Assim, pesquisadores de posse de questionários coletam respostas de indivíduos daquelas comunidades a partir das quais é possível realizar a análise.

Por fim, importante ressaltar que a interdisciplinaridade neste tipo de pesquisa pode ser visualizada por meio das questões de pesquisa que podem derivar de diversas disciplinas, e a análise estatística poderá medir o nível de influência entre elas. Então, em um mesmo questionário sobre indicadores criminais, é possível ter perguntas da área da saúde e da educação.

PESQUISAS QUALITATIVAS

As pesquisas qualitativas são aquelas que buscam compreender o fenômeno em profundidade e o pesquisador pode utilizar experiências pessoais, símbolos, práticas, ações, significados histórico e socialmente construídos, ou até mesmo perspectivas reivindicatórias para a realização da pesquisa (Creswell, 2007).

O foco da pesquisa não se centra na generalização, nem na busca por alguma fórmula explicativa, mas na compreensão do processo que resulta no objeto de estudo, nos seus contextos, inflexões e efeitos naquele contexto. Assim, as pesquisas de desempenho de organizações policiais podem por exemplo compreender este fenômeno sob a perspectiva da vítima, por exemplo. Entrevistas podem resultar na compreensão de comportamentos adotados por tais vítimas para adotar ações para coibir os crimes relacionados.

Como exemplo pode ser citado a arquitetura do crime, que analisa estruturas físicas para identificar locais de risco para cometimento de ilícitos (Ferreira, 2019; Saboya, 2020). Nesta abordagem um estudo quantitativo não caberia, tendo em vista a necessidade de considerar diversos fatores além do questionário.

Pesquisas do formato *Survey* ou censo não condizem com este tipo de pesquisa, a relação causa-efeito das pesquisas quantitativas será utilizada como ponto de partida para compreender as relações intrínsecas. Então, epistemologicamente falando a pesquisa precisa ser realizada por meio de outros métodos e ferramentas.

Sob a perspectiva do desempenho de organizações policiais, estas pesquisas agregam muito conhecimento, ainda mais quando se considera a atividade policial como interdisciplinar. Por poder ser considerado como burocrata a nível de rua (BNR), o policial atua com situações que não podem ser quantificadas, e, portanto, há necessidade de focar na experiência e no processo de atendimento do cidadão.

Podem ser exemplificadas pesquisas que utilizam as entrevistas, a análise de conteúdo, análise de documentos, análise de dados, grupo focal, narrativas, análise de discurso, entre outros. Enquanto a dificuldade da pesquisa quantitativa é na quantidade de respostas da amostra, a pesquisa qualitativa lida com grande quantidade de dados e análises, os quais costumeiramente no serviço público não são padronizados, ou em alguns casos segue uma padronização própria do respectivo sistema. Assim, é necessário preparar o conjunto de dados antes de realizar a análise, e realizar a triangulação de tais dados, sob o risco de resultar em uma pesquisa pobre e que não agregue o conhecimento pretendido.

Sob o ponto de vista interdisciplinar, é na pesquisa qualitativa que isso ocorre de forma mais evidente, então ao se realizar uma pesquisa multinível podem ser empregadas análises da condição física do policial, aliada à questões psicológicas e os resultados operacionais obtidos por meio dos indicadores criminais. Ou então na análise da balística e os efeitos psicofísicos do estresse. Vislumbra-se que não é uma abordagem multidisciplinar, mas considera relações com causa e efeito de uma disciplina na outra.

PESQUISAS JURÍDICAS

As pesquisas jurídicas precisam de um capítulo a parte nesta análise, pois elas representam um conjunto de pesquisas essenciais para o campo das Ciências Policiais. A atividade policial é também uma atividade pública, e como tal segue os princípios da Administração Pública definidos pela Constituição Federal, dentre eles se destaca a legalidade, a qual define que o agente público só pode agir nos limites da lei gerando diversas consequências para a atividade policial.

Além disso, a ferramenta de trabalho do policial é a lei, e é a partir dela que se definem os crimes e condutas que devem ser seguidas pelos cidadãos cuja fiscalização o poder de polícia lhe concede (Meirelles; Burle Filho, 2020). Assim, a lei se torna essencial para a atividade realizada pelo policial.

Para este capítulo compreende-se por pesquisas jurídicas aquelas que tem por foco a lei em si, suas expressões, interpretações, jurisprudência e a dogmática. Assim, não se restringe somente ao Direito, mas nas formas de pesquisas que possuem a lei por objeto. Estudos que analisam os efeitos da alteração legislativa pode ser enquadrado neste tipo de pesquisa.

Sob o ponto de vista ontológico, para compreender este tipo de pesquisa pode ser melhor visualizado por meio dos conceitos de dogmática jurídica que pode ser considerado como o núcleo de investigação diante desta perspectiva é preciso compreender como ela atua e como ela pode ser visualizada durante a pesquisa (Nobre, 2004).

Para tanto, podemos conceituar dogmática jurídica como o:

Conjunto de raciocínios destinado a organizar sistematicamente, com a utilização de conceitos, institutos e princípios jurídicos, as leis e o casos julgados em um determinado ordenamento jurídico, nacional ou transnacional, tendo em vista a solução de casos concretos por meio de organismos com natureza jurisdicional (Rodriguez, 2009, p. 4)

Diante deste conceito, podemos compreender que a dogmática jurídica pode ser compreendida como um conjunto de conceitos organizados sistematicamente de acordo com os julgamentos adotados pelos operadores do Direito no Brasil. Entretanto, a dogmática jurídica não possui o condão de orientar os julgamentos, mas de servir de fonte para que casos semelhantes sejam julgados de forma igual para todos os indivíduos daquela sociedade, uma vez que ela busca obter a igualdade jurídica (Rodríguez, 2009). Assim, é possível visualizar que ocorre um contra-balanço entre a sistematização e a singularidade do caso em particular.

Entretanto, a dogmática jurídica não é um bloco fechado e imutável, por meio dos julgamentos ela evolui e acompanha o interesse da sociedade por meio de alguns mecanismos de controle. O primeiro é o controle realizado pelos níveis recursais estabelecidos naquele Estado, e o segundo ocorre por meio da esfera pública existente naquela sociedade. É por meio da argumentação na esfera pública que as opiniões acerca daquele julgamento podem ser mudadas alterando a dogmática jurídica previamente estabelecida, ou seja, a dogmática jurídica não é algo fixo, ela sobrevive ao longo do tempo de acordo com o equilíbrio entre a sistematização e a emergência de novos julgamentos.

Por meio deste conceito é possível compreender que o cerne das pesquisas jurídicas é diferente das pesquisas quantitativas e qualitativas, pois enquanto estas pesquisas utilizam o empirismo como forma de comprovar as suas teorias, a pesquisa jurídica analisa interpretações e conceitos para fundamentar o objeto de pesquisa. O resultado disso é na forma de produção deste conhecimento, que tende a se utilizar de jurisprudências e doutrinas para defender o posicionamento adotado perante tal objeto.

A metodologia também muda, a forma de coleta e análise de dados não permite de forma direta a adoção de entrevistas, questionários ou outros métodos. A coleta é realizada por meio da pesquisa em jurisprudências, julgamentos, acórdãos e até mesmo doutrinas. A pesquisa bibliográfica neste caso não visa construir o estado da arte como é comumente utilizado nas outras pesquisas, mas é a forma de coleta que resultará no conjunto de dados a serem analisados.

A interdisciplinariedade no caso de pesquisas jurídicas é mais complexa de ser realizada, principalmente quando se está atuando na construção de conhecimento acerca das interpretações da lei, e a sua eficácia. Entretanto, a atuação interdisciplinar pode ser melhor visualizada ao se analisar os efeitos resultantes da aplicação da lei. Neste caso, é possível citar os estudos que analisam as políticas públicas as quais podem ser definidas como ações e decisões de um governo para

atender demandas da população por meio da articulação de estruturas governamentais (Secchi, 2014).

O desempenho de organizações policiais neste caso se encaixa como um conceito de política pública, quando, por exemplo, o Governo do Estado implementa uma nova forma de atuação da Polícia como o caso das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) do Rio de Janeiro (Fleury, 2012). A partir da demanda de crimes ocorridos em comunidades, o Governo do Rio de Janeiro articulou recursos e estruturas cariocas para conter e reduzir os índices criminais, assim a política foi implementada por meio de leis e processos que resultaram no desempenho da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) sob a perspectiva dos indicadores criminais. O caso das UPP ressalta também o caráter interdisciplinar em que a lógica do programa não era a atuação isolada da PMERJ, mas uma atuação de diversas áreas do Governo para fornecer segurança e melhores condições de vida para a comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Ciências Policiais podem ser consideradas como um ramo de pesquisa ainda recente no contexto brasileiro, o que demanda a construção de uma definição ainda clara e objetivos mais definidos. O presente capítulo apresentou uma proposta de conceito e formas de realização das suas pesquisas, incluindo a questão interdisciplinar que, conforme apresentado, é natural às Ciências Policiais.

A utilização dos conceitos de ontologia e epistemologia foram aqui utilizados como forma de melhor compreender a natureza e o processo de produção de conhecimento que pode ser utilizado pelas ciências policiais, mas não se pretende aqui ser um limitador para estes tipos de pesquisas. O objetivo principal foi alinhar os processos de pesquisas que existem atualmente ao campo de pesquisa de Ciências Policiais, sendo recomendado até mesmo estruturar uma metodologia de pesquisa própria para este tipo de ciência, inclusive utilizando ferramentas de inteligência artificial.

Importante também trazer o conceito de pesquisas jurídicas para o campo das Ciências Policiais, as quais visam produzir conhecimento tendo por base leis, normas, doutrinas e jurisprudências e, portanto, resultam em novos entendimentos e interpretações com efeitos nas ações e operações realizadas pelas organizações policiais.

O conteúdo apresentado no presente capítulo não pretende esgotar o assunto, mas visa trazer alguns questionamentos e perspectivas que precisam ser

discutidos durante as pesquisas em Ciências Policiais, considerando a natureza interdisciplinar que lhe é intrínseca. Espera-se que a partir destes escritos iniciais os pesquisadores consigam compreender melhor a estrutura e os processos de pesquisa neste campo científico.

REFERÊNCIAS

ABBAGNANO, N. **Dicionário de filosofia**. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

BASILIO, Marcio Pereira. O desafio da formação do policial militar do estado do Rio de Janeiro: entre o modelo reativo e o contingencial. **Administración y Desarrollo**, Bogotá, v. 38, n. 52, p. 71, 2010. Disponível em: https://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/156/pdf_1. Acesso em: 20 ago. 2025.

BIANCO, Mônica de Fatima; SOUZA, Eloísio Moulin de; SOUZA-REIS, Antonio Marcos. A nova gestão pública: um estudo do Pró-Gestão focado em dois projetos prioritários no estado do Espírito Santo. **Revista Gestão e Planejamento**, Salvador, v. 15, n. 1, p. 118-143, 2014. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rgb/article/view/2018>. Acesso em: 20 ago. 2025.

COSTA, Ivone Freire.; SILVA, Anderson Souza da; SANTOS, Taiala Águilan Nunes dos. Formação interdisciplinar dos profissionais de segurança pública: a experiência da Universidade Federal da Bahia (UFBA). **Revista Susp**, Brasília, DF, v. 1, n. 1, p. 51-64, 2021. Disponível em: <https://revistasusp.mj.gov.br/susp/index.php/revistasusp/article/view/15>. Acesso em: 20 ago. 2025.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

FARIA, José Henrique de. **Introdução à epistemologia: as dimensões do ato epistemológico**. Jundiaí: Paco Editorial, 2022.

FERREIRA, Jackeline Mendes. O nexos entre infraestrutura urbana e criminalidade. **Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública**, Goiânia, v. 12, n. 1, p. 92-100, 2019. Disponível em: <https://revista.ssp.go.gov.br/index.php/rebesp/article/view/392>. Acesso em: 20 ago. 2025.

FLEURY, Sonia. Militarização do social como estratégia de integração: o caso da UPP do Santa Marta. **Sociologias**, Porto Alegre, n. 30, p. 194-222, 2012. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/index.php/sociologias/article/view/30079>. Acesso em: 20 ago. 2025.

HOFFMAN, Joan. Legal responsiveness: a contribution to a structural theory of economic crime. **International Journal of Social Economics**, Leeds, v. 30, n. 3, p. 255-274, 2003. Disponível em:

<https://www.emerald.com/ijse/article-abstract/30/3/255/155980/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

LIPSKY, Michael. **Street-level bureaucracy**: dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation, 2010.

MAILLARD, Jaques de. Police performance regimes and police activity: CompStat in Paris and London compared. **European Journal of Criminology**, Thousand Oaks, v. 15, n. 5, p. 589-608, 2018. Disponível em:

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477370817749497>. Acesso em: 20 ago. 2025.

MALHOTRA, Naresh K.; BIRKS, David F. **Marketing research**: an applied approach. 2. ed. Harlow: Prentice Hall, 2005.

MARCONI, Marina de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARIN, Pedro de Lima; OLIVEIRA, Ana Claudia Pedrosa de . Pactos políticos e reformas administrativas no Brasil. In: ENCONTRO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 5., 2012, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: ANPAD, 2012. p. 1-13. Disponível em:

https://arquivo.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MTU0MDQ=. Acesso em: 20 ago. 2025.

MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José. Emmanuel. **Direito administrativo brasileiro**. 44. ed. Salvador: JusPODIVM; São Paulo: Malheiros, 2020.

MOORE, Mark H.; BRAGA, Anthony A. Measuring and improving police performance: the lessons of CompStat and its progeny. **Policing**, Leeds, v. 26, n. 3, p. 439-453, 2003. Disponível em:

<https://www.emerald.com/pijpsm/article-abstract/26/3/439/321374>. Acesso em: 20 ago. 2025.

NOBRE, Marcos. Apontamentos sobre a pesquisa em Direito no Brasil. **Cadernos Direito GV**, Rio de Janeiro, 2005, v. 1, n. 1, p. 3-19, 2004. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10438/2779>. Acesso em: 20 ago. 2025.

PIRES, Marília Freitas de Campos. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no ensino. **Interface: Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 2, n. 2, p. 173-182, 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/DC3DXHvJpTYfKzNdrRgX9Nj>. Acesso em: 20 ago. 2025.

PONCIONI, Paula. O modelo policial profissional e a formação profissional do futuro policial nas academias de polícia do Estado do Rio de Janeiro. **Sociedade e Estado**, Brasília, DF, v. 20, n. 3, p. 585-610, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/se/a/YyvWW87zPp6XKF7CCKjzrTs/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

RODRIGUEZ, José Rodrigo. Dogmática jurídica (verbete). **Direito GV (Working Papers)**, São Paulo, v. 36, 2009. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/550e9c02-fcff-4f15-881e-9d9b8f215ef6/content>. Acesso em: 11 ago. 2025.

SABOYA, Renato. Tibiriçá. de. O estudo da forma urbana em Santa Catarina, Brasil. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 12, 2020. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/Urbe/article/view/26122>. Acesso em: 20 ago. 2025.

SANTOS, Felipe Haleson Ribeiro dos; GUARIDO FILHO, Edson Ronaldo. Desempenho em organizações policiais. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, São Paulo, v. 19, n. 1, 2025. Disponível em: <https://revista.forumseguranca.org.br/rbsp/article/view/1927/862>. Acesso em: 3 ago. 2025.

SECCHI, Leonardo. **Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

VITAL, Tauã; SOUZA, Daniel Moraes de; FACIROLI, Jessica. Unemployment, poverty and police performance: an ARDL analysis of crime in São Paulo. **Economics Bulletin**, [s. l.], v. 40, n. 1, 2020. Disponível em: <https://www.accessecon.com/Pubs/EB/2020/Volume40/EB-20-V40-I1-P13.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2025.